

Gestión del proceso productivo de tilapia hacia la industria 4.0 en Atlixco, Puebla.

Daniel Lara Vargas¹, Roberto Erik Rojas Jiménez², Víctor Genaro Luna Fernández³

¹ Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y daniel.larava@alumno.buap.mx, ² Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y roberto.rojasj@alumno.buap.mx, ³ Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y vic.tor.lunafer@correo.buap.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

1 Resumen

El primer objetivo fue recabar información sobre la producción de tilapia en la región de Atlixco, Puebla, con el fin de describir y analizar el proceso productivo de la tilapia, para lograr gestionar el mismo con enfoque hacia la industria 4.0, se presentó un sistema que puede ser aplicado en el sistema productivo para solventar algunos problemas, actualizar sus sistemas productivos y hacer un uso eficiente de los recursos. Se concluyó que industria 4.0 y la acuicultura son dos conceptos importantes y que pueden ser relacionados de forma armoniosa, al momento de ser integrados a un sistema productivo, para cumplir con las necesidades y demandas de la sociedad actual, como son alimentos que proporcionen un menor impacto al ambiente y que su valor nutricional (en este caso la producción acuícola de tilapia) no se vea comprometido.

Palabras clave: Gestión, sistemas de producción, industria 4.0, tilapia.

The first objective was to analyze the production of tilapia in the region of Atlixco, Puebla, to describe the production process of tilapia to manage it with a focus on industry 4.0, some proposals were presented that can be applied in the production system to solve some problems, update its production systems and make efficient use of resources. It was concluded that industry 4.0 and aquaculture are two important concepts and that they can be harmoniously related, at the time of being integrated into a productive system, to meet the needs and demands of today's society, such as foods that provide less impact on the environment and that its nutritional value (in this case the aquaculture production of tilapia) is not compromised.

Keywords: Management, production systems, industry 4.0, tilapia.

2 Introducción

Lograr la integración de distintas ideas puede ser complicado y en algunas ocasiones una tarea desafiante, esto porque los objetivos que se persiguen son distintos, para esta investigación se busca la integración de tres conceptos importantes y relevantes como son, la industria 4.0, acuicultura, y la producción de la tilapia, de los cuales es necesario conceptualizar y ahondar en el contexto de los elementos que les conforman, además, unirlos puede proporcionar una perspectiva amplia para ser implementado en el sistema productivo, del cual se hablará más adelante, para proporcionar soluciones eficientes y generar mayores beneficios.

La industria 4.0 o también conocida como la 4ta revolución industrial, es un modelo de organización, control y gestión del sistema productivo, que busca a través del ciclo de vida del producto, mejorar la forma y el cómo se produce algo, ya que una de las principales ventajas de la I4.0 es el uso para distintos modelos de negocios, es decir que no solo las grandes empresas y cadenas de valor pueden ser participantes, entonces todos los que integran este modelo pueden ser beneficiados y alcanzar un mayor nivel de eficiencia al momento de concebir un producto, utilizando distintos tipos de tecnologías. El concepto de la industria 4.0 fue presentado en el foro económico mundial (WEF por sus siglas en inglés) de 2011, entre aquellos elementos que son considerados como transformadores de la industria están: la automatización, uso de IA, Big data (gran almacenamiento de datos), robótica entre otros[1], donde debemos tener en cuenta que la implementación de estas tecnologías puede tener efectos

positivos y negativos, claro está que no existe un nivel utópico en la sociedad actual, sin embargo es importante buscar y perseguir una forma de obtener mayores beneficios y reducir la huella del paso negativo de la humanidad.

Perspectiva global y nacional de la acuicultura

Es necesario recalcar que la acuicultura desde el aspecto global tiene como antecedente a la actividad pesquera. Al momento de hablar de pesca, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señala en [2] que la situación pesquera a nivel mundial en 1974, los márgenes de sobreexplotación eran del 10%, pero para 2017 este porcentaje se triplicó, dando lugar a la tendencia de una pesca insostenible. Lo anterior es un efecto inherente del aumento poblacional en el mundo y trae consigo la búsqueda y sobreexplotación de los recursos para abastecer la demanda mundial de alimentos, por lo que, la acuicultura actualmente resulta imprescindible para evitar que la situación pesquera continúe la tendencia de sobreexplotación. Por esa misma razón, la FAO en [2] hace una estimación donde señala que en 2018 la producción mundial de pescado ha alcanzado unos 179 millones de toneladas, de las cuales la acuicultura representó el 46% de la producción total.

“Aunque la pesca de captura seguirá siendo importante, la acuicultura ya ha demostrado que cumple un papel esencial en la seguridad alimentaria mundial, dado que su producción ha aumentado un 7,5% por año desde 1970. El reconocimiento de la capacidad de la acuicultura para seguir creciendo, pero también de la enormidad de los desafíos ambientales que debe afrontar el sector a medida que intensifica la producción, exige nuevas estrategias de desarrollo de la acuicultura sostenible.” [2]

El contexto mundial de la pesca y acuicultura se resume en la necesidad existente de que los países adopten estrategias que promuevan la sustentabilidad ambiental en acuicultura [3], paralelamente con el objetivo de que el porcentaje de sobreexplotación de la pesca se reduzca o al menos no llegue a límites insostenibles. Además de actuar como una alternativa preventiva, en la acuicultura se encuentra el incipiente interés por hallar modelos de producción más eficientes que permitan el control de las condiciones de producción de las diferentes especies para su consumo.

En el caso de México, se resalta que es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, que paralelamente se encuentra reflejada por la variedad de especies marinas que habitan desde los Golfos de México y California, el Océano Pacífico y hasta el mar Caribe. Dentro de estas amplias extensiones acuáticas propias de México, también se contemplan grandes afectaciones hacia estos recursos, donde la pesca ocupa un lugar importante dentro de los efectos adversos, tal como lo menciona la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) que:

“Los principales factores que la afectan negativamente son la contaminación y las actividades pesqueras sin criterios ecológicos que permitan su sustentabilidad. La presión sobre las costas y mares mexicanos se ha incrementado por el aumento en la demanda por recursos turísticos, alimenticios y crecimiento urbano, entre otros, por lo que es fundamental priorizar las zonas de mayor importancia para su conservación.” [4].

Además de mencionar de manera general las causas por las cuales se generan esos efectos adversos hacia la biodiversidad en México, se infiere que hay un enlace directo entre la actividad pesquera con la necesidad de abastecer la creciente demanda del mercado, de tal forma que se promueve a que las unidades pesqueras vayan adoptando un estado de aprovechamiento máximo hasta llegar a márgenes insostenibles. Por esta razón, el Programa Nacional de Pesca y Acuicultura 2020 -2024 resume la situación de las pesquerías de la siguiente manera:

“... el 72.2% se encuentran clasificadas en un estado de Aprovechamiento Máximo Sustentable; 13.9% en status de Deterioradas; 8.3% evaluadas como Deterioradas con capturas mayores al rendimiento sostenible y 5.6% catalogadas con Potencial de Desarrollo, y sólo el caso del Atún Aleta Azul se encuentra en status de sobreexplotado.” [5].

Del panorama anterior, se refleja en menor medida un porcentaje de pesquerías que no se catalogan bajo el concepto de aprovechamiento máximo sustentable, sin embargo, eso no quiere decir que la situación sea tan favorable, sino que, desde otro punto de vista, se infiere que hay un área de oportunidad para las unidades pesqueras, donde puedan focalizar sus esfuerzos hacia la búsqueda de mejores y nuevos modelos de producción que atiendan a la creciente demanda. Por ello, la investigación científica y tecnológica resultan elementos necesarios e inherentes para la adopción de mejoras sustanciales que vayan encaminadas a la mitigación, resolución o prevención de efectos adversos que trae consigo la pesca, pues además en el Programa Nacional de Pesca y Acuicultura 2020 -2024 se sostiene que:

“La investigación científica y tecnológica es un elemento fundamental para alcanzar el máximo aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas. En ese sentido es fundamental para los pescadores y acuicultores del sector rural, que dentro de sus actividades de gestión y productivas tengan el acompañamiento técnico, científico y de innovación que les permita tener una mayor

productividad de manera eficiente y con ello asegurar beneficios tanto en producción como en utilidades e ingresos." [5].

Antecedentes de la industria 4.0 en la acuicultura

Lo anterior, toma más sentido pues ya no solamente se habla del aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros, sino también del aspecto acuícola, que como se mencionó, también representa una actividad de suma importancia por el rol complementario que tiene al momento de buscar el abastecimiento de la demanda de alimentos. Sin embargo, no solo en ello recae su importancia pues también la acuicultura representa una gran área de oportunidad al momento de ser considerada para tener ambientes más controlados y mejores para la crianza, supervivencia y engorda de las especies, mediante el acompañamiento del método científico y tecnológico.

A lo largo de la historia, la evolución y desarrollo de la acuicultura se ha reflejado en cuatro etapas diferentes, hasta arribar a la conjugación de las herramientas tecnológicas con el sector acuícola, al respecto [6] menciona que la Acuicultura 1.0 tuvo lugar en el Siglo XIX en donde la actividad acuícola solo se reducía a el trabajo manual, mientras que la Acuicultura 2.0 se caracterizó por la integración de la mecanización de procesos en el siglo XX, no fue hasta inicios del siglo XXI donde la acuicultura 3.0 hace empleo de procesos automatizados y uso de software para su gestión y en cuanto a la acuicultura 4.0 se refiere al panorama futuro de la acuicultura, cuyas principales características están determinadas por la producción basada en el Internet de las cosas, el manejo masivo de datos, la inteligencia artificial y uso de robots con el fin de buscar la sostenibilidad y economía circular.

La caracterización de cada una de las etapas mencionadas, es un referente de la evolución de los mismos sistemas de producción, sin embargo, la acuicultura 4.0 es el panorama que se toma de referencia para la modernización, tecnificación e innovación de los modelos acuícolas que necesiten adoptar ese conjunto de conocimientos, herramientas, técnicas y actividades de gestión para lograr una producción inteligente, pero sobre todo que sea más responsable con el medio ambiente.

Paralelamente al término de acuicultura 4.0, se desprende como antecedente la Industria 4.0, pues muchos de los elementos que conforman a la acuicultura 4.0 vienen de parte de la lluvia de conceptos que son propios de la industria 4.0 ya que se trata principalmente de la conjugación de la automatización y digitalización de las cadenas de valor mediante el uso de las tecnologías de la información, componentes electrónicos como sensores.

En otras palabras, la industria 4.0 comprende de una serie de consideraciones, conceptos y propósitos, que son propios del mismo contexto:

"El término industria 4.0 se utiliza de manera generalizada en Europa, si bien se acuñó en Alemania. También es habitual referirse a este concepto con términos como "Fábrica Inteligente" o "Internet industrial". En definitiva, se trata de la aplicación a la industria del modelo "Internet de las cosas" (IoT). Todos estos términos tienen en común el reconocimiento de que los procesos de fabricación se encuentran en un proceso de transformación digital, una "revolución industrial" producida por el avance de las tecnologías de la información y, particularmente, de la informática y el software." [7].

Importancia de la industria 4.0 en la producción de tilapia

La acuicultura cada vez está siendo más tecnificada, pero aún lejos de desarrollarse como lo están haciendo otras industrias agroalimentarias en el mundo, donde los avances en tecnologías como Big Data, robótica, Internet de las Cosas (IoT) o Simulación, son cada vez más frecuentes dentro del proceso productivo. Todas estas nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación y los desarrollos Operacionales a través de sensores de última generación, tienen como destino servir de palanca a las aplicaciones basadas en Inteligencia Artificial que están por llegar. Aquellos que sean capaces de subirse a la Cuarta Revolución tendrán más posibilidades de éxito en un mundo cada vez más competitivo y globalizado. Sin embargo, llegar hasta una Acuicultura 4.0 no estará exento de desafíos, siendo el más importante de todos, el de aportar al mercado productos de mayor calidad, eficiencia, rendimiento y mantenimiento preventivo.

El sector en este desafío deberá ser capaz de atraer nuevos talentos en TIC y mejorar las habilidades de los que ya están trabajando; realizar cambios estructurales en las organizaciones reasignando al personal a las nuevas responsabilidades que se generen; avanzar en ciberseguridad; y dotar a las

granjas de acceso a 4G, y en un futuro al 5G, pues no debe olvidarse que, Internet, es el medio de conexión de todas las operaciones.

Caracterización de la tilapia

La tilapia del Nilo puede vivir más de 10 años y alcanzar un peso de 5 kg, constantemente se menciona como una especie "pionera", debido a que la introducción de esta especie en hábitats difíciles, además de su migración y reproducción, no genera una dificultad elevada, estas características logran que incluso supere a las especies nativas, por ello la importancia de cuidar el impacto de esta especie, el rango de temperatura puede variar entre los 11-12 ° C hasta 42 °C, si llegara a bajar o subir del rango mencionado, la tilapia puede morir, tengamos en cuenta que este animal es omnívoro, estando en su dieta conformada por fitoplancton, perifiton, plantas acuáticas, entre otros alimentos como pequeños invertebrados, en cautiverio es muy común se les dé alimento a base de soya, harinas y aceite de pescado, la madurez sexual es alcanzada a los 6 meses aproximadamente [8], y esta se encuentra caracterizada porque después de depositar los huevos y fertilizarse, la tilapia hembra ocupe su boca para guardarlos, hasta su eclosión, de ahí el motivo por el cual la mayor parte de las recolecciones de la tilapia se realicen a los 6 meses o bien ocupar alimentos que contengan hormonas y eviten la reproducción de las hembras, ya que cuando cuidan los huevos usualmente dejan de comer por el periodo de 1 a 2 semanas que conlleva este proceso, es una especie que necesita un control importante en la reproducción, ya que en cautiverio podría salir de control.

3 Metodología

La metodología fue trabajada bajo el enfoque mixto de investigación, tomando tres técnicas adaptadas según las necesidades como recabar información, describir lo observado y para la proyección de mejoras, conformándose de la siguiente forma: de campo para el diagnóstico organizacional del sistema productivo de la tilapia; explicativa por la identificación de áreas de oportunidad en el sistema y proyección de propuesta de mejora para la inclusión de industria 4.0.

Con la investigación de campo realizada, se identificaron a los siguientes productores acuícolas en el municipio de Atlixco y alrededores obteniendo los siguientes datos: localización, disponibilidad para proporcionar información, disposición de tiempo, antigüedad en la producción, objetivos a largo plazo (ver Tabla 1).

Tabla 1. Productores acuícolas de la región

Productor	Localización	Disposición informativa	Disponibilidad de tiempo	Antigüedad de producción	Objetivo
1	Tepeojuma, Puebla	Media	Media	25 años	Comercialización en sitio
2	Camino a Tolometla, Atlixco	Alta	Media	10 años	Comercialización en sitio
3	San Juan Huiluco, Puebla	Media	Media	10 años	Comercialización en sitio
4	San Juan Castillotla, Atlixco	Media	Media	5 años	Consumo personal
5	Santa Ana Coatepec, Puebla	Baja	Media	10 años	Comercialización en sitio

Con la información recopilada, se seleccionó a uno de ellos como caso de estudio específico, haciendo una consideración general a los productores de la región, ya que es necesario desarrollar las bases de industria 4.0 con determinado sujeto para su estudio, que representará mayor confiabilidad y disponibilidad de desarrollar aquellas propuestas de mejora, con un objetivo de implantarlas a largo plazo. Al seleccionar al productor óptimo para el estudio, se aplican técnicas de diagnóstico para la recopilación de información sobre cadena de valor y panorama general de las condiciones de la

empresa, al respecto [9] explica que el objetivo del diagnóstico es la de recabar datos necesarios y referencia al objetivo inicial, tomando en consideración que el uso de la información analizada a través de los datos, apoyará a crear puntos de control para tomar acciones preventivas o correctivas, por otra parte se podría malentender que el diagnóstico, es general y, por ello la recolección de datos se podría tornar en adquirir la mayor cantidad, clasificarla y analizarla aun cuando esta no tenga relación con el objetivo principal, sin embargo la flexibilidad del mismo permite que se pueda hacer un enfoque en situaciones específicas como son departamentos de la empresa, en procesos o actividades determinadas, líneas de producción, sistemas de información o bien, cualquier estructura relacionada a la empresa.

Se diseñó la herramienta de diagnóstico, para utilizarla como guía de entrevista en el segundo contacto con el productor de tilapia que fue seleccionado. La herramienta consta de 4 apartados con 45 reactivos y se encuentra estructurada como se muestra en la tabla 2.

Tabla 2. Estructura de la herramienta de diagnóstico

Apartado	Nombre del apartado	Contenido
1	Información esencial	Datos básicos: nombre de la empresa, fundación, número de trabajadores, dimensiones del área de trabajo, tipo maquinaria o herramientas que son utilizadas
2	Información empresarial	Perspectiva administrativa: ideales, objetivos, filosofía empresarial, existencia de manuales de operaciones y capacitación, planes de inversión, registros contables, registros de producción, proceso de producción, elementos del sistema eco sustentable, que tipo de contaminación genera
3	Información interna	Saber cómo (<i>know how</i>): sistema de producción, costos de producción, procesos tecnológicos, actividades que generan ingresos, mermas, controles, proveedores, insumos, técnicas, actividades según puestos, tiempos, tipo de producción, logística interna
4	Información adicional	Contexto de entrevista: algunos datos que se puedan considerar importantes al ser mencionados por el productor, ya que la esencia de lo explicado es completamente empírica y bajo su experiencia, siendo información basta y con algunos datos adicionales a los que se puedan contemplar dentro de las preguntas realizadas

En acuerdo con el productor fue realizado un programa de visitas, con fechas y horas específicas en el que fueron realizadas algunas prácticas supervisadas por el productor, para presenciar el proceso productivo en algunas de sus etapas, como fueron la adquisición del alevín e inserción en jaulas de malla, reacondicionamiento y reubicación de jaulas, alimentación de la tilapia, medición de las tilapias, cambio de jaula de las tilapias, cosecha y limpieza de la tilapia, entre algunas otras actividades, que sin duda alguna, ofrecieron al equipo de trabajo conocimiento en el manejo del sistema productivo y experiencias enriquecedoras en este giro de negocios, además, de ofrecer un punto de vista diferente al momento de analizar el sistema productivo que más adelante fue muy útil para comprender las áreas de oportunidad y como atacar esos problemas con el enfoque de la industria 4.0.

Con toda la información que fue obtenida de forma visual y práctica, se documenta de forma digital, para mejor acceso y análisis de la investigación realizada, la información tuvo que ser concentrada de

manera sistemática, conformada por los siguientes elementos: panorama general de la empresa, marco general de la empresa, diagnóstico general de la empresa, problemáticas, áreas de oportunidad y por último propuestas de mejora rumbo a la industria 4.0.

Algunas de las limitaciones que fueron detectadas durante el proceso de esta investigación, fue la falta de formalidad administrativa, ya que todos los procesos, se realizaban de manera empírica, los controles de calidad eran los mínimos para cumplir con la producción, falta de análisis de riesgos, falta indicadores que permitan verificar y calificar el proceso según la etapa, falta de descripción de actividades y asignación de las mismas, y que incluso mucha de la información no estaba escrita o en algún medio digital, entre algunas otras, dando como resultado algunos errores que fueron observados durante la investigación y, que fueron consideradas como graves, ya que la producción se veía amenaza al tener desperdicios o mermas, impactando de manera negativa en las ganancias.

4 Resultados, Discusión.

Diagnostico organizacional

En un comienzo, las observaciones por parte del equipo de trabajo resaltaron que la producción y el área de trabajo podría denominarse como rústico e informal, pero sin ser precario, ya que es estable y duradera, sin embargo, los controles de calidad eran complejos desde un principio por las siguientes razones: el estanque aunque es de un tamaño considerable solo se pueden utilizar áreas determinadas, denominadas como corrales (jaulas de malla), que para el espacio disponible, resultan ser pocos los que se tienen activos, el espacio no está optimizado, por otra parte se encuentra en la intemperie estando al acecho de depredadores, las condiciones climáticas desde la temperatura (ante temperaturas menores a 20° la tilapia muestra un comportamiento depresivo.), viento (al depositar elementos orgánicos y polvo al estanque), y precipitaciones (por polución en el ambiente, sin contar contaminación) alteran los parámetros del agua, estos factores resultaron ser un foco importante al hacer una descripción y estructurar el proceso productivo. Lo anterior denota el contexto general de la producción de tilapia, desde un comienzo existen áreas de oportunidad que deberán ser atendidas, en conformidad la empresa alcance un grado de madurez y expansión, para lograr explicar de mejor manera los resultados se dividirán en 3 subtemas: administración, producción, problemáticas detectadas con solución de I4.0

Mediante la herramienta de diagnóstico, se obtuvo la información que se concentró en 3 principales rubros, donde se halló la situación empresarial de la siguiente manera:

Tabla 3. Información recabada con la herramienta diagnóstico A1

Apartado 1: Información esencial	
Contenido	Datos básicos: nombre de la empresa, fundación, número de trabajadores, dimensiones del área de trabajo, tipo maquinaria o herramientas que son utilizadas.
Información rescatada	El primer apartado referente a la información esencial, se describe a la organización como una famiempresa del sector industrial y comercial, cuya principal actividad económica se resume en la producción y venta de tilapia, dicha actividad se divide en 3 etapas comprendidas en un lapso de 7 meses; la primera etapa trata de la adquisición de los alevines de tilapia y su posterior aclimatación en el agua del estanque; la segunda, consta del proceso de crecimiento y engorda de la tilapia, procurando la recirculación de agua del estanque; en cuanto a la tercera, da lugar a la comercialización de la tilapia una vez que haya alcanzado el peso dentro de un rango de 450 a 600 gramos. Además, esta famiempresa con más de 3 años en el mercado, cuenta con el apoyo de 4 familiares y un socio que fungen como el recurso humano de esta organización. El estanque ocupa un área de 768.92 metros cuadrados aproximadamente y dentro de este, se encuentran corrales elaborados a partir de mayas con ganchos en los extremos para sujetarse de lazos de acero que cuelgan de un extremo a otro del estanque. Para la limpieza y mantenimiento de los corrales se ocupan cepillos para dicho estanque tiene dos fuentes de

	alimentación de agua siendo el agua de jagüey la principal y la extracción de agua de pozo como fuente secundaria.
--	--

Tabla 4. Información recabada con la herramienta diagnóstico A2

Apartado 2: Información empresarial	
Contenido	Perspectiva administrativa: ideales, objetivos, filosofía empresarial, existencia de manuales de operaciones y capacitación, planes de inversión, registros contables, registros de producción, proceso de producción, elementos del sistema eco sustentable, que tipo de contaminación genera.
Información rescatada	En función del segundo apartado “información empresarial” se determinó que la famiempresa carece de misión, visión y filosofía que sean claras y objetivas, aunado a ello se refleja la ausencia de objetivos generales y específicos que permitan esclarecer y determinar el rumbo de la empresa. Además, se observó que hay una carencia tanto de manuales de procedimientos y funciones como de capacitación, asimismo de la ausencia de la planificación de los recursos financieros para considerar aspectos de inversión y reinversión, también se rescató el hecho de que los registros contables, de producción y del proceso de producción no denotan información suficiente para poder llegar a la toma de decisiones bien sustentada. Otro aspecto más que se observó fue el interés de los productores de tilapia por los sistemas de producción eco sustentable, sin embargo, de manera empírica se rescató que el escape de la especie cultivada o incluso la exposición a factores ambientales puede representar por un lado la invasión de una especie ajena a un ecosistema y por otro lado que no se tenga control sobre la prevención de enfermedades de la tilapia.

Tabla 5. Información recabada con la herramienta diagnóstico A3

Apartado 3 Información interna	
Contenido	Saber cómo (<i>know how</i>): sistema de producción, costos de producción, procesos tecnológicos, actividades que generan ingresos, mermas, controles, proveedores, insumos, técnicas, actividades según puestos, tiempos, tipo de producción, logística interna.
Información rescatada	En cuanto al tercer apartado se identificó que la producción de tilapia se lleva a cabo de manera empírica y con la ayuda y supervisión del socio productor quien es responsable de la gestión del conocimiento y algunas técnicas empleadas en acuicultura, además se identificó que la estructura de información relacionada a reportes de la producción y sus costos era escasa y la información disponible carencia de formalidad, al igual que en aspectos de historiales de ingresos y la consideración y registros de eventos desembocados en mermas, desembocando en la parte vivencial como un acercamiento a esos registros. Dentro de la cuestión de proveedores se registró que se encuentra un centro acuícola que es proveedor de los alevines de tilapia y en función de otros materiales e insumos, el productor es la persona responsable de gestionar y abastecer todo lo que se requiera al momento o inicio de cada ciclo de producción. Se identificó que su sistema de organización tiene poca claridad y formalidad debido a que se prescinde de integrantes familiares al momento de ejecutar tareas específicas, no las lleva a cabo siempre una misma persona por lo que no hay actividades específicas a los puestos correspondientes además de la probabilidad de que el aspecto familiar influya en la toma de decisiones o la ejecución de tareas de manera efectiva. Se registró que la producción de tilapia la llevan a cabo en 3 etapas siendo la primera en la adquisición

	de la materia prima (alevines) , materiales e insumos necesarios para el periodo de 6 o 7 meses, posteriormente entrando en la segunda etapa se caracterizó por la aclimatación de los alevines de tilapia en el estanque, donde se cuida el crecimiento del alevín adyacente a su alimentación, además de procurar que la rotación del agua del estanque sea constante y en días determinados, finalmente en la etapa 3 que trata del mantenimiento y limpieza de los corrales para su preparación a nuevos lotes de producción una vez que se haya seleccionado y comercializado la tilapia.
--	--

Tabla 6. Información recabada con la herramienta diagnóstico A4

Apartado 4: Información adicional	
Contenido	Contexto de entrevista: algunos datos que se puedan considerar importantes al ser mencionados por el productor, ya que la esencia de lo explicado es completamente empírica y bajo su experiencia, siendo información basta y con algunos datos adicionales a los que se puedan contemplar dentro de las preguntas realizadas.
Información rescatada	El productor de tilapia mencionó en algunas ocasiones que este modelo de negocios, en un principio lo realizó por hobby, y antes de la participación de los investigadores, no tuvo en cuenta el industrializar su proceso y que hubiera alguna oportunidad de incursionar en la industria 4.0. Entre otras aportaciones, el productor mencionó que la mayoría de lo implementado hasta el momento, fue por parte de búsquedas en internet y, de la asesoría de un amigo, que en algún momento trabajó en una dependencia gubernamental, relacionada a la acuicultura. Otro aspecto importante que fue mencionado por el productor es que la participación familiar, era un punto crítico, al momento de llevar a cabo el proceso productivo, para lograr un buen desempeño en el negocio familiar, ya que existían conflictos internos para realizar ciertas actividades, aunque las ganancias fueran buenas.

Propuesta de implementación de sistema acuícola hacia la Industria 4.0

Dentro de las propuestas de mejora (control de problemas críticos para la producción) hacia la Industria 4.0 en el sistema productivo de tilapia, se contempla es necesario tomar en cuenta distintos factores, como se muestra en la tabla 7, además de indicar cuál sería la acción a realizar para corregir el problema.

Tabla 7. Factores críticos en la producción de tilapia

Factor	Problemática	Posible solución
1	Niveles de oxígeno disuelto en el estanque.	Uso de oxímetro y bomba de oxigenación.
2	Control de PH.	Controlador/monitor de PH automático.
3	Control de CO2, Amonio, Nitritos, Salinidad.	Controlador/monitor Multiparámetro automático.
4	Nivel de agua.	Medidor de capacidad con sensor de alerta.

Tomando en cuenta los anteriores factores, es importante implementar un sistema que cuente con algunas funciones principales, que serían, la de recabar información, mostrar los parámetros en tiempo real y, que cuente con alertas disponibles para supervisar si los factores son más altos o más bajos de los ideales. Toda la información debe de recabarse en una terminal, es necesario que la terminal tenga

acceso a la nube, para que en aquellas ocasiones que el productor de tilapia no se encuentre presente por alguna actividad que requiera su atención en otro lugar, siga teniendo contacto con el sistema. En el siguiente esquema se puede apreciar un sistema, que puede ser implementado de forma.

Trabajo a futuro

El trabajo a futuro está estrechamente relacionado, con la iniciativa del productor o dueño de la empresa, ya que como se ha presentado en este trabajo es necesario realizar distintos cambios y aplicar estrategias para generar un crecimiento congruente y estable, sobre todo la parte de la implementación de las mejoras de la Industria 4.0, si bien es verdad que sería necesaria una inversión monetaria a corto plazo, los beneficios obtenidos se prolongarán a largo plazo, por lo que el retorno de la inversión (roi) sería saludable para la empresa, sin generar problemas para la empresa, sin en cambio mayores beneficios.

Por otra parte, la intención de este trabajo es solo ser el inicio de un estudio más ambicioso que de manera ideal, se pueda trabajar con todos los productores de tilapia de la región de Atlixco, Puebla, con el objetivo de estudiar la forma en cómo se administran los procesos, las técnicas utilizadas, y la creación de un modelo estandarizado que permita todos los involucrados tener mayores beneficios, cuidando el impacto que puedan generar con este giro de negocios. Por ello la importancia de publicar y presentar este trabajo, para que ello genere el impacto que se considera principal para continuar con los objetivos de los involucrados.

Conclusiones

La industria 4.0 es una gran oportunidad para todas las empresas, claro que según su tamaño y recursos puede facilitar sus inserción, pero debe tenerse en cuenta que la aplicación, debe de realizarse de forma armoniosa, escalada y planeada, esto quiere decir que no se trata de usar recursos indiscriminadamente y automatizar el proceso productivo solo por hacerlo, ya que esto no cumpliría con la esencia de la industria 4.0, por otra parte es necesario que para su aplicación las empresas busquen tener una estabilidad administrativa, porque la esencia de la administración permite organizar y controlar aquellos aspectos que son fundamentales para la vida de una empresa.

Una de las principales razones por las que introducir la industria 4.0 en una etapa temprana de las empresas, y en este caso sucede, es la poca capacidad de recurso humano, el ocupar a la familia, al principio es factible como en toda famiempresa, y por ello, es necesario estar preparado en el momento que no sea posible utilizar este recurso, principalmente como un plan de crecimiento y acción a futuro, consideramos que esto aplica para toda empresa, por otra parte debe tomarse en cuenta que esto no quiere decir, que aplicar los fundamentos de la industria 4.0 sea eliminar al recurso humano, solo es ser eficientes, ocupar el necesario, darle herramientas y capacitación, para que se cumplan con los niveles de eficiencia y eficacia, que cualquier empresa debería tener.

REFERENCIAS

- [1] D. García Fonseca y Z. J. Arias Caballero, «Análisis sobre los beneficios en la implementación de las tecnologías 4,0 en fábricas de calzado en el último lustro en Colombia», may 2022, Accedido: 21 de junio de 2022. [En línea]. Disponible en: <http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/9132>
- [2] *El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2020. Versión resumida*. FAO, 2020. doi: 10.4060/ca9231es.
- [3] CICESEciencia, *La sustentabilidad ambiental y la acuicultura*, (18 de junio de 2020). Accedido: 29 de junio de 2022. [En línea Video]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=qzAMNznbLk0>
- [4] CONABIO, «Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad marina», *Biodiversidad Mexicana*. <https://www.biodiversidad.gob.mx/pais/planeacion-para-la-conservacion/sitiosp-marina> (accedido 29 de junio de 2022).
- [5] DOF, «DOF - Diario Oficial de la Federación», 2020. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609194&fecha=30/12/2020#gsc.tab=0 (accedido 29 de junio de 2022).
- [6] J. Cabral Cerra, S. Medina Canzio, K. Su Pucheu, y H. Gómez Morillo, «Boletín de vigilancia tecnológica YakuaTec N° 009», 2022, [En línea]. Disponible en: https://repositorio.pnipa.gob.pe/bitstream/20.500.12864/336/1/Boletin_9_Yakuattec%20Acuicultura%204.0%20VF3.pdf
- [7] J. L. del Val Román, «Industria 4.0: la transformación digital de la industria», presentado en Valencia: Conferencia de Directores y Decanos de Ingeniería Informática, Informes CODDII, 2016. [En línea]. Disponible en: <http://coddii.org/wp-content/uploads/2016/10/Informe-CODDII-Industria-4.0.pdf>
- [8] Food and Agriculture Organization, «FAO - *Oreochromis niloticus*», *Cultured aquatic species fact sheets*, 2009. https://www.fao.org/fishery/docs/DOCUMENT/aquaculture/CulturedSpecies/file/es/es_niletilapia.htm (accedido 31 de julio de 2022).
- [9] M. Kubr, *La consultoría de empresas: guía para la profesión*. Limusa, 1999.